

¿Qué es un astrónomo?

Por Alejandro Sánchez de Miguel¹²³⁴ y Joaquín Álvaro⁵⁶

¹ University of Exeter

² Universidad Complutense de Madrid

³ Asociación de Astrónomos Aficionados de la Universidad Complutense de Madrid

⁴ Agrupación Astronómica de Madrid

⁵ Federación de Asociaciones Astronómicas de España

⁶ Astrocuencia

Resumen:

El uso del término “astrónomo” es conflictivo dentro de la comunidad astronómica mundial, debido a la ambigüedad de las definiciones coloquiales y colisión de estas con la terminología técnica y la lógica pura. Para resolver el conflicto se realizó una encuesta para establecer cuáles eran los usos típicos de los términos más utilizados. La resolución del conflicto se alcanza mediante el establecimiento de terminología más precisa con “apellidos” que definan el contexto, y la comprensión de las partes de la complejidad del caso así como las convenciones sociales actuales.

Introducción:

Puede parecer una pregunta sencilla de responder, pero cuando nos paramos a intentar etiquetar a determinadas personas como “astrónomos” surgen susceptibilidades. Una cosa que es importante destacar antes de empezar el siguiente análisis, es que hay que diferenciar lo que es el lenguaje de la calle o terminología coloquial y la terminología científica, ya que cuando se quiere afinar es posible que ambas terminologías se contradigan. Esto puede llevarnos a contradicciones y a conflictos espurios, simplemente porque en una comunicación, el receptor y transmisor deben compartir el mismo código, osea las mismas definiciones para que se produzca una comunicación fluida. Cuando esto no sucede, se producen malentendidos, susceptibilidades y conflictos, que serían completamente evitables si ambas partes entendieran que ambos no comparten el mismo código, por diferencias culturales y que tanto uno como otro son igualmente válidos definido el en contexto.

Antes de entrar en materia y para expresar de manera más clara esta diferencia entre el lenguaje coloquial y el científico, vamos a ilustrar esta colisión con un dicho que nos es común.

¿Qué pesa más un kilo de hierro o un kilo de paja?:

Dado que el dicho tradicional no es suficientemente extremo, para poder diferenciar entre las diversas definiciones de peso, vamos a poner un caso más extremo y más preciso.

¿Qué pesa más un kilogramo masa de hierro o un kilogramo masa de helio, gaseoso en la superficie terrestre a temperatura y presión de laboratorio?

Si consideramos la primera frase, todos sabemos que el peso es el mismo, pero cuando consideramos la segunda frase, debido al empuje, nos pueden entrar dudas.

Se debe a que, con independencia de lo que se entienda de manera coloquial, técnicamente hay tres definiciones principales de peso¹. *Peso* se define como, en general es la fuerza de gravedad sobre un objeto. Esta definición estándar no tiene en cuenta el empuje ni la aceleración de coriolis. La versión modificada de *peso* que si tienen cuenta coriolis pero no el empuje y la definición operacional de *peso*, tiene en cuenta todas las fuerzas implicadas, gravedad, coriolis, empuje y cualquier otra fuerza que actúe, es el caso de los experimentos en microgravedad o caída libre.

Por eso, cuando alguien dice de manera coloquial que “las cosas en el agua pesan menos”, de manera estricta, es incorrecto, ya que la fuerza de la gravedad es la misma. Pero, esa persona, realmente está sin querer usando la definición técnica de peso operacional que sí tiene en cuenta el empuje.

Aclarado esto, se puede entender como en el ejemplo de el kilo de hierro y el kilo de helio, la respuesta sería que pesan los mismo para las definiciones de peso estándar y modificada, pero no para la operacional, en que debido a la menor densidad del aire del helio en esas condiciones, el peso de hecho, sería negativo.

Si consideramos que la definición coloquial de peso es la usada en el ejemplo de la introducción de cosas en el agua, podríamos pensar que la gente de a pie utiliza de manera incorrecta la palabra peso o que los científicos intentan imponer su definición al resto de la sociedad. En realidad no es lo uno ni lo otro, cada término tiene su contexto y solo existen dos comunidades diferentes. Una sociedad civil que puede vivir perfectamente con definiciones imprecisas (con sus consecuencias) y que es más que suficiente para el desarrollo de la vida diaria y que supondría un exceso de energía inútil adaptarse a las definiciones unívocas y precisas que necesitamos en ciencia. No es raro por tanto, que no sea inhabitual los conflictos en los que los científicos (que también forman parte de la sociedad) en ocasiones se olviden de estas diferencias y se creen malos entendidos o al revés, que la sociedad no entienda la necesidad de los científicos de tener definiciones rigurosas para que la ciencia pueda avanzar.

Una vez establecidas estas diferencias, entre el lenguaje coloquial y el lenguaje técnico, vamos a abordar primero cual es la definición de astrónomo en el lenguaje coloquial. Se han escogido cuatro de los diccionarios más utilizados en Español y en Inglés:

Astrónomo:

Google: Persona que se dedica a la astronomía.

¹ Para mas informacion consultar: <https://en.wikipedia.org/wiki/Weight>

RAE: "Persona que profesa la astronomía o tiene en ella especiales conocimientos."

Wikipedia: "Un **astrónomo** es un [científico](#) cuya área de investigación es la [astronomía](#)."

Wordreference: "Persona que se dedica profesionalmente a la astronomía"

Astronomer:

Wikipedia: An **astronomer** is a [scientist](#) in the field of [astronomy](#) who focuses their studies on a specific question or field outside the scope of [Earth](#).

Wordreference: 1- a person who studies the moon, planets, stars, and the universe.

2- an expert in astronomy; a scientific observer of the celestial bodies.

3- a scientist who studies astronomy

Collins dictionary:

1- An astronomer is a scientist who studies the stars, planets, and other natural objects in space.

2- An expert in astronomy

Cambridge:

1- **someone who [studies astronomy](#)**

2- a **[person](#) who [studies astronomy](#) or whose [job](#) is [connected](#) with [astronomy](#)**

Podemos ver que tanto en español como en inglés las definiciones son muy vagas y para algunas solo con estudiar astronomía sería suficiente para que se le considerase astrónomo. Una de las definiciones indica que se precisa ser un profesional de la astronomía (no necesariamente haciendo ciencia) y la otra si indica claramente que debe ser un científico. En Inglés pasa algo similar, sin embargo se añade la componente de que la persona debe ser experta en su campo.

Si consideramos estas definiciones coloquiales, podemos atisbar cual es uno de los conflictos. Los científicos (sean quien fueren) consideran usurpadores a los que profesionalmente se dedican a la astronomía pero no haciendo ciencia, los que contribuyen a la ciencia piensan que los que no contribuyen no son astrónomos y la gente que simplemente estudia astronomía se consideran astrónomos como el que más.

Estas definiciones se deben a razones históricas, todas estas cosas son las que han hecho los que en cada época eran llamados astrónomos. Así que de una manera, todos tienen razón y ninguno. Simplemente, cada uno intenta arrimar el ascua a su sartén e utiliza una definición diferente reconocida por los diccionarios más populares. Curiosamente, la Wikipedia que es uno de los medios más criticados por parte de la academia, es la que tiene la definición más cercana a la que proporciona la IAU, que es la organización profesional que agrupa a los astrónomos de todo el mundo. Para ser miembro de la IAU hay que ser científico profesional cuya investigación sea relevante dentro de la astronomía. Los miembros Junior necesitan tener un doctorado para poder entrar de manera temporal y son admitidos tras 6 años si continúan siendo científicos profesionales tras ese periodo.

La definición de astrónomo que da la IAU es la de “Científico que trata de entender e interpretar el Universo más allá de la tierra y la tierra dentro del Universo”

IAU: An astronomer is a scientist who tries to understand and interpret the Universe beyond Earth and the Earth within the Universe.

Por tanto, ahora está claro, aunque en la calle astrónomo puede tener una definición, muy ambigua y amplia, para los astrónomos profesionales es muy concreta. Un astrónomo es un científico. Una cosa relevante es que en la definición de astrónomo no está la categoría de profesional. Podría entenderse quizás que profesional es el científico por defecto, pero en las condiciones de membresía deja claro que para ser miembro hay que ser científico profesional e incluso los recientes doctores no están considerados como plenamente profesionales hasta después de 6 años, por lo que es poco probable que esa omisión sea accidental.

Por tanto, ahora, para saber lo que es un astrónomo, solo necesitamos saber que es un científico, profesional o no, si es que existen los científicos no profesionales.

Otra vez nos enfrentamos a lo que técnicamente la academia considera científicos y lo que dice el lenguaje popular.

Científico:

Google: Persona que se dedica a la investigación y estudio de una ciencia.

Wikipedia: Un **científico** es una persona que participa y realiza una actividad sistemática para adquirir nuevos conocimientos en el campo de las [ciencias naturales](#), es decir, que realiza [investigación científica](#).

Añade: En la academia de los países occidentales, un científico es definido como una persona con título en educación superior ([Doctorado](#)), varios años de experiencia profesional como investigador entrenado y creativo, un factor de impacto en investigación, cantidad y calidad de publicaciones, número de artículos referenciados, membresía en academias científicas y número de patentes.⁷

[Rodolfo Llinás](#), 1996

Scientist

Wordreference:

expert in science, esp. one of the physical or natural sciences.

a person who studies or practises any of the sciences or who uses scientific methods

Cambridge:

an expert who studies or works in one of the sciences

Podemos ver como la definición que da Rodolfo Llinás es muy parecida a la que se daría para ser miembro de la IAU, por tanto los astrónomos serian solo aquellos que son elegibles al menos para ser miembros de la IAU, aunque como veremos más adelante, esto daría lugar a algunas paradojas históricas notables. Además de que los estudiantes, graduados, licenciados, doctorandos y doctores en astronomía o astrofísica no serían astrónomos hasta pasado un tiempo en el que se hubieran entrenado lo suficiente, conseguido el doctorado y cubierto el resto de requisitos.

Por otro lado, las definiciones populares de científico, destacan que o bien se es experto en el campo o lo estudia o contribuye al avance de la ciencia, de manera sistemática y proporcionando nuevo conocimiento.

De nuevo, además del conflicto que se puede ver con los “científicos de la academia”, ya que estas definiciones no exigen para nada un doctorado o factor de impacto, de nuevo, el solo hecho de estudiar una ciencia te haría valedor de la categoría de científico. En las definiciones inglesas se indica que la persona debe ser experta. Las definiciones coloquiales de experto las tenemos a continuación:

Expert:

Wordreference:

a person who is very knowledgeable about or skilful in a particular area.

Experto:

Google:

Que es muy hábil o tiene gran experiencia en un trabajo o actividad.

Que tiene muchos conocimientos en una materia.

De nuevo, vemos que es la cantidad de conocimiento y no la generación del mismo lo que determinaría, para algunas de estas definiciones lo que es un científico y lo que no.

Para aclarar por tanto que es un astrónomo vamos a estudiar por encima las circunstancias y requisitos que cumplen los 10 astrónomos más famosos y los 10 científicos más famosos que aparecen en Google.

Estos son: Albert Einstein, Stephen Hawking, Isaac Newton, Charles Darwin, Galileo Galilei, Marie Curie, Nikola Tesla, Louis Pasteur, Leonardo da Vinci, Nicolas Copernico, Tomas Alva Edison, Gregor Mendel, Tycho Brae, Edwin Hubble, William Herschel, Charles Messier, Henrietta Swan Leavitt, Tales de Mileto, Arno Allan Penzias, Carl Sagan.

Lo primero que vemos en esta lista de Biólogos, Físicos y astrónomos, es que algunos como Edison y Tesla también eran ingenieros y quizás su fama de científicos es mayor por sus contribuciones en el campo de la ingeniería que de la Física. Por tanto está claro que para la población general, un ingeniero podría ser un científico. Muchos de los arriba listados, incluidos Albert Einstein, Henrietta Swan Leavitt o Arno Allan Penzias, dos de ellos premios nobel (y Henrietta fue sugerida para el premio sin saber que ya había fallecido), no eran doctores en el momento de hacer los descubrimientos por los que se les conoce o eran recién doctorados. Algunos de ellos, como Darwin o Henrietta o Herschel no tenían estudios reglados de doctorado en su campo de expertise cuando realizaron los descubrimientos por los cuales son famosos. Muchos como Copérnico o Tycho Brahe, no obtenían sus sustento del ejercicio de la astronomía, por lo que sería difícil considerarlos profesionales de su campo. Otros son científicos reconocidos de otro tiempo en que ni siquiera existía el concepto de la academia, las publicaciones o las patentes. Lo que sí tienen todos en común es que fueron reconocidos más pronto o más temprano por sus importantes contribuciones al conocimiento, incluso cuando la razón de su fama sea la realización de actividades de divulgación, como es el caso de Carl Sagan. Hasta el punto de que es conocido el [efecto Sagan](#), por como la realización de dichas actividades de divulgación supusieron una merma a su reconocimiento científico.

De este análisis queda claro que para la población, la definición de [Rodolfo Llinás](#) no se ajusta a su criterio. Y por tanto, al menos para la población general existen científicos no profesionales.

No es que la definición de [Rodolfo Llinás](#) sea incorrecta, es que es una definición en la que se representan los científicos profesionales usan para reconocer a sus iguales, pero no es completa sin incluir el término profesional, ya que todos los casos anteriores, cuando sus descubrimientos fueron reconocidos por la comunidad, nadie discutió ni discute si eran científicos o no. Pero, de manera evidente, estas personas se convierten en científicos, al menos, en el momento que realizaban sus descubrimientos, pero que por la manera de funcionar de la ciencia, este reconocimiento no es otorgado hasta que no se comprueba la veracidad de los descubrimientos. Por tanto, la definición de Rodolfo Llinás no es más que la definición operacional de lo que constituyen la mayoría de los científicos profesionales, ya asentados que trabajan en ciencia, pero no de todos los científicos.

En esa misma línea se marcan los White paper y Green paper de la Ciencia Ciudadana en Europa[1][2], en la que se habla de científicos no profesionales y/o amateur.

Por tanto, si consideramos como científicos no profesionales a personas que sin titulación o sin remuneración específica para el desarrollo científico de la astronomía o cualquier otra ciencia, no hay duda, existen. Otra cosa diferente es cuántos de ellos hay, ya que no hay discusión de que un recién doctorado como Arno Allan Penzias, el que estuviera trabajando en una empresa privada y no tuviera en el momento más de dos años después del doctorado, realizarse en colaboración de Wilson, el descubrimiento del fondo cósmico de microondas y luego le dieran el nobel, hizo una contribución relevante para la ciencia. Pero, la persona que reporta una solo estrella fugaz, quizás no es un científico, ya que no sería experto.

En este punto, habría que poner un límite muy difícil de definir en lo que es una contribución relevante y lo que no lo es.

Los tipos de astrónomos:

Una vez visto que existen los astrónomos y que dependiendo de la definición que se emplee, pueden entrar desde casi cualquiera que estudie un poco de astronomía, alguien que divulgue, alguien que mida cometas todas las noche o alguien que lleve toda su vida trabajando en un campo de la ciencia extremadamente competitiva y con una cantidad de sacrificios personales muy importantes, hace que por un lado, surjan tensiones en ocasiones entre estas distintas comunidades por el uso del término "astrónomo" por el prestigio social que esta denominación tiene.

Por ello y con el ánimo de limar estas asperezas, ser precisos y quizás a veces también quien sabe si clasistas, se establecen diferentes tipos de "apellidos" al primero de astrónomo. Para definir un poco mejor los distintos tipos de astrónomos en la comunidad astronómica en español se realizó una encuesta que se reproduce en el anexo final.

La encuesta fue contestada por 462 personas, de las cuales, según su propio criterio contestaron que solo eran astrónomos profesionales un 9%, astrónomos profesionales y Aficionado un 30%, Aficionado un 60% y tal vez cualquiera de las anteriores un 1%.

Remunerada y trabajando en un centro de investigación, respondieron un 34%. Un 10% recibe algún tipo de remuneración o tiene una relación complicada con la investigación astronómica.

Las conclusiones del análisis, son las siguientes.

Astrónomo Profesional:

En general, el uso del término profesional se asocia a calidad contrastada en el trabajo, prestigio y remuneración.

Aunque no se pregunta por esta definición o uso en la encuesta, una cantidad minoritaria, pero no despreciable de profesionales de la astronomía que hacen tareas de investigación de manera remunerada consideran que esta es la única posible categoría de astrónomos. Básicamente, usan la definición de [Rodolfo Llinás](#) aplicada a la astronomía, añadiendo que te tienen que pagar por ella. Algunos incluyen en esta también a los estudiantes de master, doctorado y postdocs, considerando que los únicos que serían astrónomos no profesionales cuando esto no se les remunera por su trabajo.

Probablemente, las personas que tiene estas opiniones tienen un conocimiento muy limitado de las tareas y los conocimientos que tienen algunas de las personas sin titulación académica realizan en astronomía. Ya que en determinados campos como meteoros, asteroides, planetas extrasolares, estrellas variables, supernovas y muchos otros, existen contribuciones de personal sin titulación tan relevantes que evidencian que tienen conocimientos muy superiores al del estudiante de doctorado medio en ese área concreta. Por tanto, si un estudiante de doctorado es astrónomo, una persona sin titulación con igual o más conocimientos sobre el mismo campo y que realiza medidas, sería astrónomo también, aunque quizás de otro tipo.

Si los estudiantes de doctorado no son astrónomos, aplicando la definición estricta de Rodolfo Llinás, seguirá habiendo astrónomos no profesionales pero evidentemente serían mucho menores en cantidad.

Existe por otro lado, un colectivo le gustaría usar esta denominación, ya que es un profesional (le pagan por hacer su trabajo), es experto en astronomía observacional y ejerce su profesión en la astronomía pero haciendo otras tareas, ya sea divulgación, ya sea pura observación. Sin embargo, por la evidente confusión y colisión que produciría con los investigadores, esta no se usa apenas por este colectivo.

Astrónomo técnico o de soporte:

Parte de esta comunidad usa el término astrónomo técnico cuando solo realiza tareas de apoyo a la observación de otros colegas que sí encajaría en la definición de Rodolfo Llinás o son estudiantes de doctorado o postdocs jóvenes, pero ellos en sí no realizan investigación mientras realizan la tarea. Muchos de estos pueden realizar astronomía profesional de manera independiente, pero no de manera necesaria. Por el tipo de tareas realizadas, muchos de los contribuyentes con datos podrían encajar en esta categoría si no fuera porque en general esta tarea se realiza de manera remunerada.

Observadores u operador de telescopio:

Similar a la anterior, pero eliminando el término astrónomo. Indicando que el trabajo realizado ni siquiera merece la denominación de astrónomo.

Astrónomo no profesional

Sería un científico al que no le pagan. Esta es la denominación más conflictiva ya que salvo para los estudiantes de doctorado precarios. Algunos astrónomos profesionales interpretan esta denominación como un intento de personas que no cumplen y que no podrían cumplir según su conocimiento la definición de [Rodolfo Llinás](#) de aprovecharse del título de astrónomo. Por otro lado, parte de la comunidad de personas que contribuyen a la ciencia en diferentes grados, consideran que definir algo por lo que no es, es de hecho peyorativo, ya que muchos de ellos realizan trabajos muy profesionales (entendiéndose como de alta calidad). Aun así, existe un número muy importante, que por lo contrario consideran que sus contribuciones son relevantes o usan la definición más amplia de científico o astrónomo, simplemente puntualizan que no les pagan por realizar esa actividad.

Casi nunca es asociado a gente que no contribuye a la ciencia.

Entusiasta o Aficionado a la Astronomía:

Categoría no conflictiva en general. Se reconoce como no científico, con lo que no entra en conflicto con los científicos que usan la definición de Rodolfo Llinas cuando la persona sobre la que se habla no realiza contribuciones a la ciencia de ningún tipo, pero que sí entra en conflicto con una parte importante de los contribuyentes a la astronomía no remunerados cuando los científicos remunerados profesionales asignan esta etiqueta a los mismos. Esto se debe a que estos colectivos usan definiciones de científico antagónicas. Los profesionales usan la definición de Rodolfo Llinás e incluso negando que existan los científicos no profesionales y los contribuyentes a la astronomía usan otras definiciones que si les considera científicos de alguna manera.

Astrónomo aficionado:

Esta es la categoría más popular, que genera poco conflicto, pero que como se ve en los resultados de la encuesta, es muy ambigua. Aunque la denominación indica que la persona es un astrónomo, dada la vaguedad del uso de la palabra astrónomo en este caso, en muchos casos no se considera que estas personas contribuyen a la ciencia de ninguna manera. Lo que choca con la percepción de algunos profesionales que sienten que les quitan su reconocimiento. Uno de los problemas que tiene por tanto esta definición es que según una parte de la comunidad la considera despectiva, por que tal y como reconoce la RAE, el término aficionado se a veces de manera despectiva.

Astrónomo amateur

Esta es la categoría menos conflictiva de todas. Es la traducción literal de la utilizada por la IAU para aquellas personas que contribuyen a la astronomía sin ser científicos profesionales. Aunque hay parte de la comunidad que también la asocia a personal que no contribuye a la ciencia, es mayoritario su uso entre los que sí contribuyen a la astronomía. A parte de la comunidad les molesta el uso de una palabra de origen francés, aunque reconocen que tiene

connotaciones menos negativas que Aficionado, de la cual la RAE considera sinónimo. Esta definición solo entra en conflicto con los más acérrimos defensores de que solo existen los astrónomos profesionales, pero dado que ya se ha explicado anteriormente que esa postura no se sostiene de manera lógica, esta categoría puede ser aplicable a todos los contribuyentes a la astronomía que no cumplan los requisitos de Rodolfo Llinas, pero que si cumplen los requisitos para ser astrónomo según la IAU, sin ser miembro de la IAU.

De hecho, la propia IAU va a realizar un evento especial en su 100 aniversario para astrónomos amateur.

Punto de conflicto y resolución del mismo:

El mayor punto de conflicto es el uso de categoría de científico sólo a los profesionales o a personal reconocido por los mismos. Como se ve en las definiciones, es imposible unir todas en una más estricta ya que, hacerlo llevaría aparejado paradojas históricas irreconciliables o asumir posiciones claramente sectarias y absurdas, como decir que Darwin o Einstein no eran científicos. Por tanto, estas deben entenderse como definiciones operacionales que tienen sentido cada una en un contexto. Cuando se compara un astrónomo amateur con un astrónomo miembro de la IAU, claramente el primero no es un científico en la definición de Rodolfo Llinas, pero sí lo es para la definición de la IAU, según su grado de contribución a la ciencia astronómica. En otras palabras, un astrónomo amateur es y no es un científico al mismo tiempo. Esto no debe extrañarnos ya que en la física tenemos varios casos como en la relatividad o en la cuántica en que la complejidad del fenómeno hace imposible que nuestros prejuicios humanos se hagan a la idea de cual es la realidad sino por el uso de las matemáticas.

¿Por qué esta denominación resuelve el conflicto? Tanto Darwin como Einstein no eran reconocidos como científicos en la definición de Rodolfo Llinas hasta que publican sus resultados y estos se comprueban y les reconoce la comunidad. Dado que en ciencia, el principio de autoridad no se aplica, en realidad, no es necesario que sean reconocidos por la comunidad para que sean científicos, ya que solo el hecho de que sus contribuciones eran correctas, les hace merecedores de ese título.

Pero sin embargo, en ciencia, aunque no se aplica el principio de autoridad, si se establecen convenciones, que pueden cambiar con el tiempo. Y si de manera general en la comunidad científica se establece un requisito como el doctorado para ser reconocido como astrónomo, esto es solo una convención práctica dentro de una profesión, aunque no tenga sentido histórico o se produzcan paradojas.

En resumen, todos tienen parte de razón y ninguno la tiene. El reconocimiento de la complejidad del caso y el uso de etiquetas que clarifiquen con la menor ambigüedad por parte de ambas comunidades probablemente sea la mejor solución al conflicto. Que de hecho, orgánicamente es lo que sucede en gran parte de la comunidad. En general, el uso de el término astrónomo profesional y astrónomo amateur son los que claramente producen menos conflicto. Dentro de los astrónomos amateur, puede que existan algunos miembros que no deberían de ser considerados científicos, otros que habría que evaluar su grado de impacto en la ciencia, pero que hacen una contribución notable y otros que (quizás pocos en número) claramente son científicos. El establecer entonces, subcategorías dentro de los astrónomos amateur

probablemente sea contraproducente, si bien, es importante destacar que es necesario contribuir a la ciencia de alguna manera para poder estar en esta categoría.

Origen del conflicto:

Gran parte del conflicto deriva de la increíble heterogeneidad del colectivo astronómico amateur. En el que según el caso se pueden asociar como amateurs astrónomos y astrofísicos doctores que no están pagados para hacer astrofísica o que están en paro, como científicos de otras áreas de conocimiento como físicos, matemáticos, biólogos, médicos, ingenieros, etc. Como profesionales de la educación, agricultores, etc. En general, puede ser cualquiera. Dentro de este colectivo también hay personas conflictivas que sin mucho fundamento pretenden hacer pasar su trabajo como verdadera investigación sin mucho fundamento. Dentro de este colectivo se podría poner una línea para determinar el grado de importancia de la contribución a la ciencia por el cual uno empieza a ser científico de verdad o no y nos quedamos solo con los premios nobel o los científicos famosos o con los que la IAU llama amateur serios o con todos.

Por otro lado, el alto prestigio y gran esfuerzo personal que los astrónomos profesionales hacen, produce que una parte de estos sienta un cierto rechazo ante los llamados amateur hasta que no se demuestre lo contrario y ellos comprueben que merecen el título. Esto no ocurre en otras áreas del conocimiento como la biología o historia, que no tienen tanto prestigio y/o han estado históricamente más acostumbrados a colaborar codo con codo profesionales y amateur al mismo nivel.

En astronomía, debido a lo caros y delicados del instrumental, tradicionalmente habido comunidades enteras que astrónomos profesionales que no tenían porque tener contacto con trabajos de amateur salvo en actividades de divulgación. En otros campos de la astronomía como los meteoros, donde no es raro que los amateur dispongan de mejor material que los profesionales, el respeto mutuo es tal que los profesionales acuden a los simposios de la IMO como si fueran sus iguales.

Consecuencias del conflicto:

La batalla terminológica acaba con qué existe la sensación en partes pequeñas de la comunidad amateur y profesional el sentimiento de falta de respeto por la otra parte. Unos por la existencia real pero minoritaria en la comunidad de "presuntos científicos" y en la otra de profesionales altaneros y excluyentes que no reconocen el trabajo de los amateur. De la encuesta se deduce que estos dos subgrupos son muy minoritarios y de hecho los primeros los denostados también en la propia comunidad amateur cuando son identificados, como también ocurre en la comunidad profesional.

Por otro lado, la falta de confianza en los amateur, hace que iniciativas con potencial científico muy importante como lo serían redes de pequeños telescopios, ciencia interdisciplinar, áreas donde hay una contribución importante de amateurs como los meteoros o los proyectos de ciencia ciudadana se consideran en general como ciencia menor, aunque no son pocas las ocasiones en que estas producen resultados de investigación de mayor impacto o similar que las áreas tradicionales de la astronomía y astrofísica.

Caso de estudio: Henrietta Leavitt.

Un caso interesante es el de Henrietta Leavitt, la cual no tenía una titulación específica en astronomía, tenía un Bachelor of Arts de Harvard², en el que había algunos créditos de matemáticas y astronomía. Durante muchos años trabajó de manera voluntaria como asistente de investigación en el Observatorio de Harvard. Durante esos años cursó algunos créditos de astronomía avanzada. Durante dos años trabajó como asistente de artes en el Beloit College, una facultad de artes liberales. Henrietta después volvió al observatorio, esta vez sí con sueldo, cuatro años después de haber dejado de trabajar en el Beloit College, en 1902. En 1908 publica un trabajo en el que recoge el resultado de los años que trabajó en el observatorio sin sueldo y posteriores, en estos ya indica que cuanto más brillante es la estrella, más largo es el periodo. En 1913 publica sus resultados más rompedores, mostrando una relación lineal entre el periodo y el brillo de las Cefeidas. También descubrió más de 1777 estrellas variables y creó estándares de medición. Su trabajo le valió ser sugerida como candidata para el premio Nobel pero como había fallecido unos años antes nunca llegó a ser nominada.

Llegados al caso que nos ocupa. ¿Cuándo Henrietta se convierte en astronomía? ¿Cuándo empieza a estudiar astronomía? ¿Cuándo empieza a trabajar en el observatorio como voluntaria? ¿Cuándo descubre su primera variable? ¿Cuándo la reporta? ¿Cuándo empieza a trabajar de manera remunerada? ¿Cuándo la nombraron jefa de fotometría? ¿Cuándo la sugieren para el nobel? ¿Cuándo su jefe envió su publicación sobre el periodo de las Cefeidas? ¿Nunca fue una astrónoma?

De acuerdo con las definiciones en este artículo expuestas, dependiendo del contexto, podría haber sido considerada astrónoma desde que empezó a estudiar, como astrónoma aficionada. Habría pasado a ser astrónoma amateur cuando reporta su primera estrella variable y a ser astrónoma profesional cuando la empiezan a pagar por trabajar en el observatorio.

Sin embargo, con la definición estricta de Rodolfo Llinas o de la IAU (de la cual no hay constancia de que fuera miembro en su momento, aunque sí era miembro de la American Astronomical Society), es posible que nunca fuera considerada astrónoma. La razón de esto es que las convenciones cambian y se adaptan a su tiempo. Eso es lo que explica la paradoja, pero también el hecho de que no es lo mismo ser un astrónomo en el plano de las ideas y otra que la comunidad te reconozca como tal o tengas un título que avale la situación.

Conclusión:

No es posible establecer una definición general satisfactoria para varios colectivos de lo que es un astrónomo, como no es posible decir a priori que estado tiene un electrón. Hay que definir un contexto, y definido ese contexto, entonces sí es posible saber si hablamos de un astrónomo o no. Para ayudar a no ser tan dependientes de la correcta interpretación del contexto, se usan en la práctica “apellidos” que ayudan a establecer un contexto de manera implícita. Los términos que menos conflicto general, que no son de hecho los más populares, son los de astrónomo profesional y astrónomo amateur y aficionado a la astronomía, para diferenciar entre aquellos científicos que están remunerados, los que no lo están (y algunas personas que contribuyen a la astronomía pero quizás no en cantidad suficiente) y aquellos que no contribuyen en absoluto a la astronomía. Considerando como contribución, la generación de nuevo conocimiento astronómico de manera laxa. Otras denominaciones podrían ser necesarias si se considera la

² <https://www.extension.harvard.edu/academics/bachelor-liberal-arts-degree/degree-requirements>

acepción de astrónomo como experto en los cielos, para aquellos que no contribuyen a la generación de nuevo conocimiento, pero lo transmiten y divulgan. Quizás divulgadores o maestros astrónomos, pero ese no es un colectivo muy numeroso y quizás deberían simplemente llamarse maestros en astronomía o divulgadores científicos.

Con el uso de estos “apellidos” y su aceptación generalizada, podría resolverse el conflicto terminológico, además de que las diversas comunidades que usan estos términos aceptan la complejidad del caso y que ninguno tiene derecho a imponer su definición de astrónomo a los demás, pero que su definición es válida para su contexto y momento histórico particular y no es necesariamente generalizable a otros contextos y momentos históricos.

Por último, ninguna comunidad es dueña del lenguaje coloquial y en último punto, el uso es lo que da validez al lenguaje como medio de comunicación, independientemente de que desde un determinado punto de vista sea lógicamente incorrecto. Igual que no nos sentimos insultados cuando alguien dice que alguien es futbolista, si juega en un equipo amateur, no debemos de sentirnos insultados si se llama a un astrónomo amateur, simplemente astrónomo. Se está haciendo con definiciones coloquiales, que pueden dar lugar a confusión, pero que sin estudiar el caso a fondo, a priori no podemos descartar que la persona no sea un astrónomo porque no esté afiliado a un instituto de investigación. Lo mejor es añadir nos “apellidos”, al menos amateur, en caso de que se quiera evitar susceptibilidades y ambigüedades, pero teniendo claro que es una cosa opcional cuando se habla en lenguaje coloquial.

Asimismo, los astrónomos amateur deben entender, que si bien es posible que sean astrónomos de pleno derecho desde el punto de vista conceptual y en el lenguaje coloquial, la sociedad moderna actual se rige por convenciones. Solo cuando su labor es reconocida por la comunidad o instituciones de diversas maneras (son contratados como tales, se les otorga una distinción como “*doctor honoris causa*” o se les incluye proyectos haciendo las mismas tareas que los astrónomos profesionales y otras) u obtienen un título académico y otros de los requisitos de Rodolfo Llinas, pueden esperar ser reconocidos por toda la comunidad astronómica, ya que ese es el “estándar” académico, sea o no correcto desde el punto de vista estrictamente lógico. No solo se les aplica a ellos, también se les aplica a otros científicos como los doctorandos o jóvenes doctores y estudiantes.

Documentación adicional

Análisis de la encuesta por Joaquin Alvaro:

https://drive.google.com/file/d/1JMnNmk0657Bo-J8_a-2tUg7Go1hpHxv2/view?usp=sharing

Enlace a la Encuesta:

<https://forms.gle/6jtwfFfoS1xD1Wng8>

Agradecimientos:

Gracias a los participantes en las encuestas por su valioso input. Gracias también al Catedrático emérito en filología hispánica de la Universidad Complutense de Madrid, Pedro Chalmeta y al Catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), experto en ontología, Oscar Corcho y Emma Howard, licenciada en comunicación por sus comentarios sobre el caso. También

agradezco la discusión constructiva con Ricardo Hueso, Benjamín Montesinos y José Antonio Caballero. También agradecemos a todos los participantes en la encuesta y otros compañeros profesionales, amateur, aficionados, etc. que nos han transmitido sus comentarios.

Referencias:

[1] <https://ec.europa.eu/futurium/en/content/white-paper-citizen-science>

[2] <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/green-paper-citizen-science-europe-towards-society-empowered-citizens-and-enhanced-research>